

Ocupaciones significativas y reserva cognitiva: Claves para prevenir o retrasar el Alzheimer

Estela Calatayud Sanz

21 de septiembre de 2025

El progresivo envejecimiento de la población mundial es uno de los mayores retos de nuestra época. Vivimos más años que nunca y, con ello, aumenta la incidencia de enfermedades asociadas a la edad. Entre ellas, **el Alzheimer representa un desafío de enorme magnitud**, no solo por su impacto en la vida de quienes lo padecen, sino también por la carga que supone para las familias y los sistemas de salud. La Organización Mundial de la Salud estima que, en el mundo, hay más de 55 millones de personas con demencia, y que esta cifra podría duplicarse para 2050. **Ante la ausencia de un tratamiento curativo, la investigación y la práctica clínica han puesto el foco en la prevención** y en el retraso de la aparición de los síntomas, donde la promoción de la salud **a través de las ocupaciones significativas** juega un papel fundamental.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Aunque existen factores de riesgo que no podemos modificar, como la edad o la genética, hay otros sobre los que sí podemos intervenir. Diversos estudios han mostrado que **el nivel educativo, la estimulación cognitiva, la actividad física regular, el control de enfermedades cardiovasculares y la participación social son determinantes a la hora de reducir el riesgo de desarrollar demencia.** En este contexto surge el concepto de **reserva cognitiva**, definido como la capacidad del cerebro para compensar el daño neuropatológico y mantener el funcionamiento cognitivo durante más tiempo. En otras palabras, es un colchón protector que **no evita la enfermedad, pero sí puede retrasar sus manifestaciones clínicas y favorecer una mejor calidad de vida.**

La reserva cognitiva se construye a lo largo de toda la vida y está estrechamente vinculada a nuestras ocupaciones. Investigaciones recientes,

como las publicadas en Alzheimer's & Dementia y en Neurology, muestran que **las personas con trayectorias vitales ricas en actividades educativas, laborales y recreativas presentan menor riesgo de demencia**. Por ejemplo, un seguimiento de seis años en adultos mayores sin demencia evidenció que quienes acumulaban más factores relacionados con la reserva cognitiva (educación, ocupación compleja y ocio activo) mantenían un deterioro cognitivo significativamente más lento. Del mismo modo, un estudio longitudinal con más de 1.500 personas con demencia leve halló que aquellas con mayor reserva inicial presentaban mejor cognición, menos dificultades funcionales y mayor calidad de vida, incluso dos años después del diagnóstico. Estos datos nos indican que **nunca es tarde para invertir en experiencias que estimulen nuestro cerebro y que aporten significado a nuestras vidas**.

Como terapeuta ocupacional, he constatado con mi experiencia clínica cómo **las ocupaciones moldean la salud cerebral**. En la infancia y la juventud, la escolarización, el juego, la práctica de deportes, el aprendizaje de música o idiomas son actividades que **siembran las bases de una mente flexible y resistente**. En la edad adulta, el desempeño laboral, especialmente cuando implica retos intelectuales, resolución de problemas o interacción social, **fortalece las conexiones neuronales**. Paralelamente, la participación en actividades comunitarias, el mantenimiento de hobbies y la práctica regular de ejercicio físico añaden nuevas capas de protección. En la vejez, el voluntariado, la lectura, los juegos de mesa, la artesanía o incluso el aprendizaje de tecnologías digitales no solo mantienen la mente activa, sino que también **sostienen la identidad, la autoestima y la pertenencia social**, elementos esenciales para un envejecimiento saludable.

Hablar de **prevención del Alzheimer desde la terapia ocupacional** no significa recomendar únicamente ejercicios de memoria o actividades aisladas. **Se trata de favorecer la participación en ocupaciones significativas que integren lo cognitivo, lo físico, lo social y lo emocional**. Cuando una persona encuentra sentido en lo que hace, su motivación aumenta, y con ello la constancia y los beneficios para la salud. Por ejemplo, una persona mayor que se implica en un taller de huerto comunitario no solo ejercita la memoria y la planificación, sino también la movilidad, la coordinación, la interacción social y el sentimiento de utilidad. **Esa combinación es mucho más poderosa que cualquier tarea mecánica y aislada**.

La reserva cognitiva se alimenta de la curiosidad, de la apertura a nuevas experiencias y del compromiso con la vida cotidiana. No debemos pensar que a cierta edad ya es tarde para cambiar. La evidencia demuestra que **incluso en etapas avanzadas de la vida**, incorporar nuevas rutinas de actividad física, ampliar la vida social o aprender habilidades novedosas repercute positivamente en la salud cerebral. **La clave está en mantenernos activos, en todos los sentidos, y en buscar ocupaciones que nos llenen y nos reten de manera equilibrada.**

El Alzheimer no solo afecta al cerebro, también transforma la vida entera de quien lo padece y de sus cuidadores. Pero **si como sociedad apostamos por entornos que favorezcan el acceso a la educación, a trabajos estimulantes, a actividades culturales y comunitarias, estaremos contribuyendo a construir cerebros más resistentes y comunidades más solidarias.** Cada persona, desde su infancia hasta su vejez, puede sumar a su reserva cognitiva a través de elecciones cotidianas: leer un libro, caminar con amigos, tocar un instrumento, resolver crucigramas, bailar, conversar, aprender algo nuevo. Son gestos simples, pero sostenidos, que en conjunto marcan la diferencia.

El **21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer**, nos invita a reflexionar y a actuar. **La prevención no depende únicamente de los sistemas de salud, sino de una mirada amplia que integre la educación, la cultura, la actividad física y el bienestar social.** Como terapeutas ocupacionales sabemos que **el hacer nos define y nos sostiene; nuestras ocupaciones no son solo tareas, sino la vía por la cual construimos nuestra identidad y nuestra salud.** En ese hacer cotidiano está también la posibilidad de prevenir, de retrasar o de suavizar el impacto del Alzheimer. Y es ahí donde radica la esperanza: en vivir cada etapa de la vida de forma activa, significativa y compartida.

